

HAQIQIY MORAL QANDAY BOLADI?

Janibekova Gulnaz Arislanbay qizi

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universitetinin' magistratura ta'lim basqishinin' 2-kurs filosofiya qa'nigeligi studenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642181>

Anotatsiya.

Ha'zirgi ku'nde a'dep-ikramliq tarawinda qiyinshiliqlar bar. Rawajlaniw bizden bul qiyinshiliqlardi saplastiriwdi talap etpekte. Menin' usi maqalamda maraldin' qanday tu'siniliwin analizlew arqali maral tu'siniginin' ken' ma'nililigin ja'ne bir ma'rte da'liyillew ha'm ha'zirgi ku'ndegi turmisimizdag'I a'hmiyetin ko'rsetiw bolip tabiladi.

Tayanish so'zler: moral, I.Kanttin' kategoryaliq imperativler qag'iydasi, F.Nitshe, Qullar morali, Mirzalar morali.

Haqiqiy maral qanday boliwi haqqinda so'z etpesten burin biz maraldin' o'zi ne ekenligi haqqinda qisqasha aytip o'tiwimiz duris boladi. Moral- bul birinshi na'wbette insanlar o'zinin' o'miri dawaminda boysinatug'in tartip qag'iydalar jiynagin tusinemiz. Moral tusinigi arabsha minez-qulq degen manisti bildiredi. Uliwma tusinik sipatinda etika paninin izertlew obiektin anlatsa konteks tusinik sipatinda adamnin minez-qulqi xarakteri is-hareketin ozishine qamtiytugin adep-ikramliq haqqindagi tusinikler sistemasinan ibarat. Moral bir neshshe min jilliq tariyxqa iye bolgan ayyemgi ilim. Ol bizlerde etika ilmi, adepnama siyaqli atlar menen atalip kelingan.

Maral haqqinda ulli filosof F.Nitshe de o'z ko'z-qaraslarin aytqan. Onin' moral haqqinda ko'z-qaraslari "Zardusht dedi"... "Jaqsilig ha'm jawizliq tinargi tarepinde", "Moraldin kelip shigiwina tiyisli" siyaqli shigarmalarinda bayan etilgen. Nitshe haqqinda ha'zirge shekem bir-birinen tu'pten parq qilatugin eki ko'z-qaras bar. Birinshisi, oni fashizmnin tiykarshisi, urislar tarepdari, adepsizlikni zorawanliqni maqullawshi filosof sipatinda, al, ekinshi pikir, oni insane azatligin onin erkinligin borttirip korsetken insannin ulli jaratilis ekenin korsetpekshi bolgan filosof.

Nitshe moraldi 2 ge bo'ledi:

- 1) Qullar morali
- 2) Mirzalar morali

1) Qullar moralinda azzilik ullilanadi. On' betine ursa shep betin'di tutip ber. Onin simvoli retinde Isa paygambardi aytadi. Sen qansha azzi bolsan sonsha qudayga jaqin bolasan. Bul qullar morali ratsionalliq sebebli payda bolg'an maral ham oni qa'te dep ko'rsetedi. Ol biz a'zziligimizdi moral arqali jasiramiz deydi. Misal retinde, biz ozimizden kushli adamga qarsiligimizdi korsete almasaq men azzi bolganim ushin emes men jaqsi bolganim ushin onnan o'sh almayman dep o'zimizdi aljastiramiz.

2) Mirzalar morali bunda jeke adamnin ozi ullilanadi, yag'niy kushlilik ullinadi. Bizler bolmaydi dep qalewlerimizdi sheklemewimiz kerek. Hesh kimgе aldinnan qagiyda berilmew kerek, qagiydani insane ozi jaratiwi kerek. Ol mirzalar moralin duris dep esaplaydi. Bunda bizler oz qalewlerimiz sheklemey korsetiwimiz kerek dep esaplaydi.

Moral haqqinda ulli nemets filosofi Kant ta oz koz-qaraslarin bayan etken. Bunda ol moral haqqindagi koz-qaraslarin kategoriyaliq imperative qagiydalarinda bayan etedi. Bunda tiykarinan u'sh qag'iydani aytip o'tedi.

1) Sensoday is-hareket isle senin' is-ha'reketin' ha'mme ushin nizam bolsin. Yag'niy, bir waqittin' o'zinde adam nizamdi jaratiwshi ha'm orinlawshi. Misali, sen urliq isle ha'm basqalardin' da senin' na'rselerin'di urlawina razi bol.

2) Adam pu'tkil adamzat korinisinde de insanyat korinisinde de maqset sipatinda qaraliwi kerek, usil sipatinda emes. Bir adamga ziyani keltiriw arqali basqa adamdi baxitli etiw moralg'a uliwma tuwri kelmeydi.

3) Is-hareketin avtanomligi. Insan tek gana ozi taza aqil tarepinen berilgen qagiydalarga bosiniw kerek. Yagniy, Kant aytadi, moraldin quni onin natiyjesi menen emes baslangan oy menen belgilenedi. Eger bizin is-hareketimizge map qatnassa onda ol moral emes. Moral adamdi ansat jasawga shaqirmaydi. Al, kopshilik bul qagiydalar tiykarinda omir surmeydi. Ko'binese, biz oz mapimiz jolinda gana jaqsiliq isleyviz.

Filosofiya tariyxinda bul eki filsoftin da orni u'lken. Biz olardin moral haqqinda koz-qaraslarin gana korip shiqtiq. Eki filsoftin da pikirleri kushli. Biraq, menin pikirimshe, Nitshe aytqaniday moraldi tusinsek qate boladi, sebebi oz qalewlerimizdi sheklemey barinsha korsetetugin bolsaq haywannan ne parqimiz qaladi? Negizinde moraldin ozi bizlerdin qalewlerimizdi barinsha korsetpew dep bilemen. Yagniy, aqilga boysingan boliw kerek. Sonda biz qalewlerimizdi jasiriwimiz kerek pe?-degen soraw tuwiladi. Yaq, biz qa'lewlerimizdi ko'rsetiwimiz kerek. Biraq, Kant aytqaniday taza aqil qagiydasi tiykarinda.

Nitshe aytqaniday bolsa moral joq boladi, heshkinge jaqsiliq islemeydi. Tartipsizlik kelip shigadi heshkinge boysingisi kelmeydi. Biz tek iskustvo tarawinda g'ana qa'lewlerimizdi sheklemegenimiz duris boladi. Al, moral qatnasiqlarinda bolsa Kant aytqaniday mapsiz jaqsiliq islewimiz kerek. Kant bizge haqiqiy moral qanday bolatuginligin korsetip berdi. Haqiqiy moral hesh qashan ma'pke tiykarlanbaydi. Eger biz erten' bizge islegen jaqsiligimiz qaytadi dep jaqsiliq islese, onda ol moral emes. Kanttin' ko'z-qarasinin ha'zirgi ku'ndegi turmisimizg'a baylanistiratug'in bolsaq omirimizde ozimiz birinshi nawbette mapsiz jaqsiliq qiliwimiz kerek. Bul narse bizlerdin haqiqiy insaniylik'imizdi ko'rsetedi. Ha'zirgi waqitta kopshilik jaqsiliq islewdi uliwma jaqsiliq tusinigin basqasha tusinedi. Yagniy, men birewge jaqsiliq qildim ba, demek olda magan jaqsiliq qiladi dep oylaydi. Islegen jaqsiliginin ornina jane bir jaqsiliq kutip jasad ham qaytpasa bul dunyada jaqsiliq joq eken dep oylaydi. Jaqsiliq islewge islegen jaqsiligimizdin ornina heshna'rse ku'tpewdi u'yrensek o'mirimiz a'dewir jen'illesedi. Kanttin' moral haqqindag'i ko'z-qarasin adamlardi oylawg'a shaqirip, jaqsiliq islewge, yag'niy ma'psiz haqiqiz jaqsiliq islewge shaqirip turadi. O'mirimizdeg ha'mme na'rse bizler ketkennen son' ketedi tek g'ana islegen jaqsiligimiz g'ana bizden keyinde qaladi.

References:

1. I.Kant, «ОСНОВЫ метафизики нравственности», (<https://avidreaders.ru/book/osnovy-metafiziki-nravstvennosti.html>)
2. F.Nitshe, “К генеалогии морали”, (https://royallib.com/book/nitsshe_fridrih/k_genealogii_morali.html).
3. Abdulla Sher, “Aqloqshunoslik”, O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, Toshkent – 2010, 325 b.
4. Arislanbaevich A. R. PROBLEMS OF EVALUATION OF MODERN MEDIA CENTERS: INNOVATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2022. – Т. 7. – №. 10. – С. 152-154.
5. Arislanbaevich A. R. PROBLEMS OF EVALUATION OF MODERN MEDIA CENTERS: INNOVATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT //EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2022. – Т. 7. – №. 10. – С. 152-154.
6. Арзиев Р. А. СИНЕРГЕТИК ТАЪЛИМ ПАРАДИГМАЛАРИНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҶИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 247-251.
7. АРЗИЕВ Р. ВЕРБАЛ (ОҒЗАКИ, СЎЗ, ФИКР БИЛДИРИШ) ДЕМОКРАТИЯ БОСҚИЧИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ МОҶИЯТИ //Social sciences.

8. Xomidov, A. A., & Abdurasulov, M. YO'LOVCHI VA YUK TASHISH SHARTNOMASI VA UNING MAZMUNI, MOHIYATI. "ИРТЕРНАУКА" Научный журнал, № 45 (221) Часть 3, 98-99 ст, 3. Xomidov, AA, Abdirahimov, AA (2021). TRANSPORT LOGISTIKASIDA ZAHIRALAR VA OMBORLASHTIRISH. Internauka, (45-3), 100-103.
9. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Abduvayitovich, S. S. (2022). On-Board Computer and Monitoring System. Eurasian Scientific Herald, 9, 64-71.
10. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Baxodir o'g'li, N. B. (2022). Manufacturing Logistics. Eurasian Scientific Herald, 9, 60-63.
11. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Nabijon o'g, A. O. T. li. (2022). TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINING TAVSIFLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 5(5), 23.
12. Ahmadjon O'g'li, X. A., & Ibrohimjon o'g'li, Q. I. (2022). Avtomobillarda Yuk Yo'lovchilarni Xalqaro Tashishning Huquqiy Asoslari.
13. ўғли Хомидов, А. А., Шодмонов, С. А., & қизи Турғунова, Г. А. (2022). Определить Поток Пассажиров В Районе Города. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 12, 79-87.
14. Xomidov, A., & Ismoilov, S. (2023). LOGISTIKA SAMARADORLIGI INDEKSINING O 'Z VAQTIDA SUBINDEKSI TAHLILI. Science and innovation in the education system, 2(1), 229-236.
15. Shodmonov, S. A. (2022). KORXONADA LOGISTIKA XIZMATINI TASHKIL ETISH. Journal of new century innovations, 18(5), 57-63.
16. qizi Turg'unova, G. A., Ahmadjon o'g'li, X. A., & Shodmonov, S. A. (2022, December). SUYUQ VA GAZ HOLATIDAGI HAMDA CHANG KO'RINISHIDAGI YUKLARNI TASHUVCHI MAXSUS VA GIBRID AVTOMOBILLAR. In Conference Zone (pp. 287-295).
17. Ahmadjon o'g'li, X. A., Shodmonov, S. A., & qizi Turg'unova, G. A. (2022, December). YO 'LOVCHI AVTOMOBIL TRANSPORTI VOSITALARI. In Conference Zone (pp. 207-214).
18. Ahmadjon o'g'li, X. A., & Nabijon o'g, A. O. T. (2022). TRANSPORT VA PIYODALAR HARAKATINING TAVSIFLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH.
19. Сайидкамоллов, И. Р., & Куликов, А. А. (2021). Совершенствование организационной перевозок пассажиров на городских маршрутах, обслуживаемых МУП ВПАТП № 7, за счет повышения эффективности формирования маршрутной сети. In XXV Региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области (pp. 76-78).

20. Куликов, А. В., Советбеков, Б., & Сайидкамолов, И. Р. У. (2021). Совершенствование организационной перевозки пассажиров на городских маршрутах общественного транспорта за счет эффективного формирования маршрутной сети. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, 21(8), 51-57.
21. Zakirovich, N. I. (2022). SIMULATION OF THE PROCESS OF SELECTION OF THE OPTIMUM TYPE OF ROLLING STOCK FOR TRANSPORTATION OF MEDICINES TO THE CONSUMER. World Bulletin of Social Sciences, 17, 176-186.
22. Рахимов, Р. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕДИКАМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЮ. Journal of new century innovations, 18(5), 109-120.
23. Сайидкамолов, И. Р. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ВМЕСТИМОСТИ АВТОБУСОВ СЛОЖИВШЕМУСЯ ПАССАЖИРОПОТОКУ НА МАРШРУТ № 21 ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА Г. ВОЛГОГРАДА. In Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического университета (pp. 170-170).
24. Сайидкамолов (2022) ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ АНДИЖАНА И ВОЛГОГРАДА, Конкурс научно-исследовательских работ студентов Волгоградского государственного технического университета, 133-133.